

De la imposición a la participación: el rol del efecto IKEA

Edna Mairam Vargas Rosas, Víctor Angel Vazquez Hernandez[✉], Ma. de Lourdes E. García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La mejora continua es un pilar fundamental dentro de las organizaciones, permite optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar la calidad de los productos. Sin embargo, su implementación depende en gran medida del nivel de involucramiento del personal. En este contexto, Norton, Mochon y Ariely (2012) definen el efecto IKEA como la tendencia de las personas a valorar más aquello en lo que han invertido esfuerzo; se considera como un elemento clave para fortalecer la participación de los trabajadores. El presente estudio establece un primer acercamiento a este fenómeno psicológico a partir de la aplicación de 20 encuestas y entrevistas a empleados del área de control final de una empresa del sector automotriz. Los resultados obtenidos evidencian que la participación activa incrementa el compromiso, reduce la resistencia al cambio y mejora la aceptación de nuevas propuestas haciéndolas sostenibles a través del tiempo. Se concluye que, para lograr una mejora continua sostenible, es indispensable la participación activa de los colaboradores como un pilar fundamental para que las mejoras perduren; la clave no está únicamente en definir acciones correctivas o mejoras, sino en crear un entorno donde todos se involucren.

Abstract

Continuous improvement is a fundamental pillar within organizations; it allows processes to be optimized, waste to be reduced, and product quality to be improved. However, its implementation largely depends on the level of staff involvement. In this context, Norton, Mochon, and Ariely (2012) define the IKEA effect as the tendency of people to value more than they have invested effort in, and it is considered a key element to strengthen employee participation. The present study establishes an initial approach to this psychological phenomenon through the application of 20 surveys and interviews with employees from the final control area of an automotive sector company. The results obtained show that active participation increases commitment, reduces resistance to change, and improves the acceptance of new proposals, making them sustainable over time. It is concluded that, to achieve sustainable continuous improvement, the active participation of collaborators is indispensable as a fundamental pillar for improvements to endure; the key is not only in defining corrective actions or improvements, but in creating an environment where everyone gets involved.

Palabras Clave: Mejora continua, IKEA, Participación, Resistencia al cambio, Sostenibles

Keywords: Continuous improvement, IKEA, Participation, Resistance to change, Sustainable

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, las organizaciones enfrentan el desafío constante de mantenerse competitivas en entornos altamente dinámicos y cambiantes. En este escenario, la mejora continua se ha consolidado como una filosofía fundamental, definida como un proceso sistemático y progresivo de perfeccionamiento, en el que se optimizan procesos, productos o servicios de manera incremental. Este enfoque permite reducir desperdicios e incrementar de manera sostenida la calidad de los productos y servicios. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas no depende únicamente de la implementación de herramientas técnicas, sino también de una adecuada gestión del factor humano como elemento estratégico del éxito organizacional (Imai, 1986). La participación activa de los colaboradores en los procesos de mejora constituye un componente esencial ya que favorece el compromiso, la motivación y la apropiación de los cambios propuestos. En este sentido, es pertinente incorporar enfoques que promuevan la generación de soluciones desde los propios equipos, fortaleciendo así la manera de involucrarse en la toma de decisiones y en la realización de mejoras.

En este marco, el efecto IKEA se define como un sesgo cognitivo mediante el cual los individuos tienden a asignar un mayor valor a los productos, servicios o soluciones en cuya gestión han participado activamente,

debido al esfuerzo invertido en su elaboración. Este fenómeno permite comprender cómo la participación directa influye en la percepción de valor y en el compromiso hacia los procesos de mejora dentro de las organizaciones (Norton et al., 2012). Como antecedente de este fenómeno, se encuentra un caso emblemático de los años 50, Betty Crocker lanzó al mercado un pastel que solo requería agregar agua, pero no se vendió. Un psicólogo analizó la situación y descubrió que era demasiado fácil, por lo que las personas no sentían que realmente lo hubieran hecho. La solución fue agregar dos pasos más: añadir un huevo y un poco de leche. Las ventas se dispararon porque los consumidores sentían que habían construido su propio pastel. Esto se conoce como el efecto IKEA: valoras más aquello en lo que has contribuido. Así, este efecto se ha trasladado al ámbito organizacional, donde el alcance de los equipos en la mejora continua incrementa el valor percibido y la sostenibilidad de los cambios (Fieldwork, s.f.). Por lo tanto, el rol del profesional y del líder trasciende la simple definición de acciones correctivas. Su función es facilitar el proceso, promoviendo la participación, el análisis crítico y la construcción colaborativa de soluciones. De este modo, se fortalece la cultura organizacional y se incrementa la probabilidad de éxito de las iniciativas de mejora continua (Schein, 2010).

2. MARCO TEÓRICO

La mejora continua se concibe como un enfoque orientado al desarrollo progresivo de las organizaciones mediante la implementación de cambios graduales que buscan optimizar procesos, productos y servicios. Este concepto implica no solo la aplicación de herramientas técnicas, sino también la generación de una dinámica organizacional basada en el aprendizaje constante y en la adaptación al entorno. En este sentido, el éxito de la mejora continua depende en gran medida de la participación de los colaboradores, ya que son ellos quienes interactúan directamente con los procesos y pueden identificar oportunidades de mejora (Bessant et al., 2001). Desde la perspectiva de la motivación, la participación del personal en las actividades organizacionales influye directamente en su nivel de compromiso y desempeño. La teoría del establecimiento de metas señala que cuando los individuos participan en la definición de objetivos, se genera una mayor claridad en sus funciones y se incrementa el esfuerzo por alcanzarlos. Esto se traduce en mejores resultados y en una mayor disposición para aceptar cambios dentro de la organización (Locke & Latham, 2002).

Asimismo, el involucramiento de los colaboradores se relaciona con factores psicológicos como el sentido de pertenencia y la satisfacción laboral. Cuando los trabajadores perciben que sus ideas son tomadas en cuenta y que forman parte activa de los procesos, desarrollan una mayor identificación con la organización, lo que contribuye a la sostenibilidad de las mejoras implementadas. En este contexto, el efecto IKEA proporciona un marco explicativo relevante para entender cómo la participación influye en la percepción de valor. Este fenómeno describe la tendencia de las personas a valorar los productos o resultados en cuya creación han intervenido directamente. Diversos estudios han demostrado que los individuos asignan un mayor valor a los productos que ellos mismos construyen, lo que evidencia que el esfuerzo invertido y la participación activa influyen significativamente en el compromiso de los resultados obtenidos (Norton et al., 2012).

De esta manera, la relación entre la participación y la percepción de valor permite comprender por qué las mejoras que involucran directamente a los colaboradores tienden a ser más sostenibles en el tiempo. Cuando las personas participan en la generación de soluciones, no solo comprenden mejor los cambios, sino que también se sienten responsables de su implementación, lo que favorece su permanencia dentro de la organización.

3. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, transversal y de tipo descriptivo, ya que se buscó analizar la percepción de los colaboradores respecto a la mejora continua en su área de trabajo en un momento determinado. La población estuvo integrada por un total de 20 colaboradores del área analizada, por lo que se trabajó con la totalidad del universo, considerándose un censo. Para la recolección de datos, se diseñó y aplicó un cuestionario mediante Google Forms, estructurado por 15 ítems basados en la escala de Likert. Cada pregunta ofrecía opciones de respuesta en un rango de valoración (por ejemplo, de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”), cuantificando así la percepción de los participantes. El instrumento evaluó dimensiones de la mejora continua: percepción del estado actual del área, participación en procesos de mejora, reconocimiento organizacional, liderazgo, sostenibilidad de las mejoras y disposición al cambio. Se incluyen ítems que indagan la relación entre la participación activa y la valoración de las mejoras, en armonía con el efecto IKEA. La tabla 1 presenta las preguntas que se realizaron al 100% de los trabajadores.

Tabla 1. Ítems considerados en el estudio

No.	Preguntas
1	¿La mejora continua se define como un esfuerzo sistemático y continuo para mejorar productos, servicios o procesos a lo largo del tiempo?
2	¿Considera que mejorar en el trabajo es positivo?
3	¿Qué tan involucrado se siente en la mejora de los procesos de su área?
4	¿Ha tenido la oportunidad de proponer cambios o mejoras en su forma de trabajar?
5	¿Se siente valorado cuando una mejora propuesta por usted es implementada en la empresa?
6	¿Se sentiría satisfecho si una mejora que usted propuso fuera implementada únicamente por su superior sin tomarle en cuenta?
7	¿Valora más una mejora en la que participó activamente que una en la que solo intervienen sus superiores?
8	¿Se esfuerza en mantener las mejoras implementadas para evitar regresar al punto original?
9	¿Las mejoras implementadas por los jefes suelen funcionar al inicio, pero con el tiempo tienden a perder eficacia?
10	¿Considera que los superiores reciben de manera positiva las propuestas realizadas por los colaboradores?
11	¿Una mejora definida en conjunto con el equipo es más efectiva que una propuesta únicamente por el jefe?
12	¿Si observo que una mejora implementada está dando resultados, busco proponer otra mejora adicional?
13	¿Ha enfrentado obstáculos al intentar implementar mejoras en su trabajo diario?
14	¿Reconoce que es importante contar con las herramientas y apoyos necesarios para participar más activamente en los procesos de mejora continua?
15	¿Piensa que es importante motivar a sus compañeros para que se involucren más en la mejora continua?

4. RESULTADOS

De los 15 ítems evaluados, se seleccionaron las preguntas más relevantes, considerando su relación con la participación y la percepción de valor, de acuerdo con el efecto IKEA. Estas preguntas fueron seleccionadas porque permiten evaluar cómo la participación directa de los colaboradores influye en su compromiso con las mejoras. A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario a los colaboradores del área analizada.

En relación con la pregunta ¿Qué tan involucrado se siente en la mejora de los procesos de su área?, se observa que la mayoría de los colaboradores presenta un nivel medio y alto de involucramiento (Figura 1).

Figura 1. Nivel de involucramiento en la mejora de los procesos

El 40% de los encuestados seleccionó un nivel medio, mientras que el 30% indicó un nivel alto y el 15% un nivel muy alto. No obstante, el 15% manifestó un bajo nivel de involucramiento, lo que evidencia áreas de oportunidad para fortalecer la participación activa del personal.

En la pregunta “¿Ha tenido la oportunidad de proponer cambios o mejoras en su forma de trabajar?”, los resultados indican que la mayoría de los colaboradores percibe que sí existen espacios para la participación (Figura 2).

Figura 2. Oportunidad de proponer mejoras en el trabajo

El 70% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, mientras que un 15% expresó desacuerdo y otro 15% se mantuvo en una postura neutral o totalmente en desacuerdo. Esto sugiere que, aunque predominan las percepciones positivas, aún existen áreas en las que la participación podría fortalecerse.

Respecto a la pregunta ¿Se siente valorado cuando una mejora propuesta por usted es implementada en la empresa? Se observa una tendencia positiva en la percepción de reconocimiento (Figura 3).

Figura 3. Percepción de reconocimiento por propuestas implementadas

El 85% de los colaboradores indicó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que refleja que el reconocimiento organizacional influye favorablemente en la motivación y el compromiso del personal.

Por otro lado, en la pregunta ¿Se esfuerza en mantener las mejoras implementadas para evitar regresar al punto original? Los resultados muestran una alta disposición por parte de los colaboradores para sostener las mejoras (Figura 4).

Figura 4. Esfuerzo por mantener las mejoras implementadas

El 90% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que evidencia un alto nivel de compromiso con la permanencia de las mejoras en el tiempo.

En relación con la pregunta, ¿Considera que una mejora definida en conjunto con el equipo es más efectiva que una propuesta únicamente por el jefe? Se observa una tendencia favorable hacia el trabajo colaborativo en los procesos de mejora (Figura 5).

Figura 5. Percepción sobre la efectividad de las mejoras colaborativas

Los resultados reflejan que la mayoría de los colaboradores considera que las mejoras desarrolladas de manera conjunta son más efectivas que las propuestas únicamente por los superiores, lo que resalta la importancia del trabajo en equipo como un elemento clave en la mejora continua.

Finalmente, en relación con la pregunta ¿Valora más una mejora en la que participa activamente que aquella en la que únicamente intervienen sus superiores? Se observa una clara tendencia hacia la valoración desde la participación directa en los procesos de mejora (Figura 6).

Figura 6. Valoración de la participación en la implementación de mejoras

El 80% de los colaboradores manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que indica que la mayoría otorga mayor valor a las mejoras en las que participa activamente. Por otro lado, el 15% se mantuvo en una postura neutral y un porcentaje mínimo expresó desacuerdo. Estos resultados refuerzan la importancia de involucrar al personal en la generación de soluciones, ya que su participación incrementa la percepción de valor y el compromiso con las mejoras implementadas.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Actualmente, las mejoras implementadas en la organización suelen mostrar buenos resultados al inicio, pero con el tiempo tienden a perder eficacia y regresan a un estado anterior. Esto se relaciona con el limitado involucramiento de los colaboradores en la generación de dichas mejoras. Los hallazgos de este estudio demuestran que la participación activa es un factor clave para revertir esta situación. Cuando los colaboradores se involucran en la creación de las soluciones, aumenta su sentido de compromiso y, como resultado, las mejoras logran sostenerse en el tiempo.

Al promover una cultura organizacional centrada en la participación, se garantiza que las mejoras no solo se implementan, sino que también se mantienen y se adaptan a lo largo del tiempo.

En conclusión, para lograr una mejora continua sostenible, es imprescindible que la participación activa de los colaboradores se integre como pilar fundamental, la evidencia muestra que el involucramiento no solo incrementa el compromiso, sino que también permite que las mejoras perduren, la clave no está únicamente en definir acciones correctivas, sino en crear un entorno donde todos participen activamente, asegurando así que las mejoras evolucionen de manera continua a través del tiempo.

REFERENCIAS

- [1] Norton, M. I., Mochon, D., & Ariely, D. (2012). The IKEA effect: When labor leads to love. *Journal of Consumer Psychology*, 22(3), 453–460. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.002>
- [2] Imai, M. (1986). *Kaizen: The key to Japan's competitive success*. McGraw-Hill.
- [3] Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- [4] Fieldwork. (s.f.). Famous focus group research throughout history. <https://blog.fieldwork.com/the-participant-experience/famous-focus-group-research-throughout-history>
- [5] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Comportamiento organizacional* (17ª ed.). Pearson.
- [6] Chiavenato, I. (2009). *Gestión del talento humano*. McGraw-Hill.
- [7] Bessant, J., Caffyn, S., & Gallagher, M. (2001). An evolutionary model of continuous improvement behaviour. *Technovation*, 21(2), 67–77.
- [8] Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. *American Psychologist*, 57(9), 705–717. https://med.stanford.edu/content/dam/sm/s-spire/documents/PD.locke-and-latham-retrospective_Paper.pdf

Correo de autor de correspondencia: va453013@uaeh.edu.mx